

FUTBOLDA

**ILMIY-METODIK TA'MINLASH ISHLARINI
RIVOJLANTIRISH YO'LLARI**

**20
24**

**Xalqaro ilmiy-amaliy
anjuman materiallari**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA
SPORT UNIVERSITETI

**“FUTBOLDA ILMIY-METODIK TA'MINLASH
ISHLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI”**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi

(2024-yil 8-noyabr)

Toshkent – 2024

UO'K:

KBK:

Futbolda ilmiy-metodik ta'minlash ishlarini rivojlantirishi yo'llari/
Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to'plami.– Toshkent: O'zDjTSU, 08 .11.2024.
– 570 b.

Mazkur to'plamdan futbol sport turini ommaviylashtirish va rivojlantirishning dolzarb muammolari, futbolchilarni tayyorlashning zamonaviy ilmiy-uslubiy va tibbiy-biologik ta'minlash tizimini takomillashtirish masalalari, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish istiqbollari, istiqbolli va iqtidorli bolalarni futbolga tanlash va saralab olish (seleksiya) ishlarni tashkil etish hamda sportchilarni tayyorlashning zamonaviy muammolari masalalariga oid materiallar joy olgan.

Ushbu ilmiy to'plamdan yosh tadqiqotchilar, mustaqil izlanuvchilar, magistrantlar va kelajak sohalariga qiziquvchi talabalar foydalanishlari mumkin.

Mas'ul muharrir:

R.M.Matkarimov. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti rektori, pedagogika fanlari doktori, professor.

TASHKILIY QO'MITA

1. **R.M.Matkarimov** (Rektor, tashkiliy guruh raisi)
2. **M.O'.Arzikulov** (Yoshlar siyosati va sport vazirligi bo'lim boshlig'i - tashkiliy guruh a'zosi)
3. **Sh.Mirzanov** (Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor - tashkiliy guruh a'zosi)
4. **E.T.Raxmanov** (O'quv ishlari bo'yicha prorektor - tashkiliy guruh a'zosi)
5. **A.Jumaniyazov** (Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor v.v.b. - tashkiliy guruh a'zosi)
6. **S.N.Pulatov** (Futbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası mudiri - tashkiliy guruh rais o'rinbosari)
7. **A.T.Shermuxammedov** (Futbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti- tashkiliy guruh a'zosi (moderator))
8. **Sh.U.Abidov** (Futbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası professori- tashkiliy guruh a'zosi)
9. **A.A.Artikov** (Futbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti- tashkiliy guruh a'zosi)
10. **N.M.Yusupov** (Futbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti- tashkiliy guruh a'zosi)
11. **M.R.Yo'ldashov** (Futbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti- tashkiliy guruh a'zosi)
12. **I.X.Qutlimurodov** (Futbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası v.b.dotsenti- tashkiliy guruh a'zosi, kotib)

TAHRIR HAY'ATI

Sh.Mirzanov, E.T.Raxmanov, A.Jumaniyazov, A.T.Shermuxammedov,
A.A.Artikov, M.R.Yo'ldashov

INNOVATSION VOSITALARDAN USTUVOR FOYDALANISH ASOSIDA O'QUV
MASHG'ULOT GURUHI FUTBOLCHILARINING KUCH SIFATINI
RIVOJLANTIRISH

M.R Yo'ldoshev

Ilmiy rahbar: p.f.b.f.d (PhD), dotsent.

S.S Abduqahhorov

Doktarant O'Zditsu.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266109>

Annotatsiya. Mazkur maqolada futbolchilarning kuch sifatini rivojlantirishga oid ilmiy manbalar taxli qilingan. Bunda etekchi olimlarning fikr muloxazalari umumlashtirilib taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Axborot, sport, futbol, mukammal, tayyorgarlik.

Dunyoda sport natijalarining o'sishi ko'rsatkichlari barcha sport turlari kabi futbol sport turida ham innovatsion vositalardan ustuvor foydalanish zaruratini tug'dirmoqda. Dunyodagi barcha futbol analitiklarining o'tkazgan izlanishlari natijasida o'yin tezligi va shiddatkorligi, ularning mobilligi ko'plab futbol jamoalarining natijalari belgilab borilmoqda. Shularning natijasida malakali futbolchilarni tayyorlash bo'yicha mutaxassislarning fikricha maxsus tayyorgarlikning keying bosqichlarida bashorat qilingan xususiyatlar, o'yin ampulasiga mos ravishda maxsus funksional tizimni rivojlantirishda asosiy kuch bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bois so'nggi yillarda futbol sport turi ham jadal sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Zamonaviy futbolning rivojlanishi futbolchilarning tayyorgarlik darajasining yuqori bo'lishini talab etadi.

Shu sababli mashg'ulot o'tkazuvchi mutaxassislar tomonidan o'quv-mashg'ulot sifatini oshirishga qaratilgan mukammal uslubiy yondashuvlarni izlab topishni taqozo etmoqda.

Mazkur omil asosida murabbiylarni o'ylantirayotgan asosiy muammo kuch sifatini namoyon bo'lishidadir. Zero, mazkur muammoning yechimi barcha tayyorgarlik turlarini mukammal rivojlantirish bilan bog'liq bo'lib, bu o'z o'zidan yillik mashg'ulot rejasini tuzishda rejalashtiriladigan yuklamalar mazmunini muntazam takomillashtirish lozimligini anglatadi.

Kuch sifatini samarali rivojlantirish maxsus kuch tayyorloviga bog'liq bo'lib, bunda jismoniy tayyorlovning yo'nalishi - tanlagan sport turida kinematik va dinamik qobiliyatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Ko'pchilik mualliflarning fikriga binoan o'yinchining harakat potentsiali kuchli chidamlilikka bog'lik. Aynan shu sifatni rivojlantirish xar bir sport turida murakkab muammodir. Afsuski ko'pchilik mutaxassislar umumiy chidamlilikni maxsus kuchli chidamlilik bilan adashtiradi. Ko'pincha chidamlilikni baholashda bajarilgan ishning natijasi - puls qiymati bilan o'lchanadi. Lekin tahlil qilayotgan harakatlarga sarf etiladigan kuchlanishni hisobga olmaydilar. Harakatni dinamik va statik ko'rsatkichlarisiz tahlil qilish hech qanday natija bermaydi. O'smirlar va yoshlar jamoalarining mag'lubiyatli davrlarining uzoq davom etishi, oliy-liga jamoalarida yosh futbolchilar sonining kamayib ketishi bilan bog'liq holda zaxira futbolchilarning tayyorlash muammosi dolzarb ekanligi yuzaga chiqdi. Shu jumladan sport zaxirasini tayyorlash jarayoni yosh futbolchilarni tarbiyalashda ilmiy asosga ega bo'lishi darkor.

Futbolda jismoniy sifatlardan - kuch sifati turli harakatlarda namoyon etiladi. Kuch - harakatni o'zgarishiga sabab bo'lib, muskulni qisqarish kuchi bilan bog'lik va bunga kuch impulsi deyiladi. Turli harakatlarni samarali bajarilishi kuch impulsiga bog'liq. Biomexanikada kuch bir necha turlarga ajratiladi: absolyut kuch, nisbiy kuch, tezkor kuch, portlovchi kuch. Ular bir- biridan quyidagi belgilari bilan farqlanadi:

- a) maksimal zo'riqish bilan kuchlanish;
- b) zo'riqishni muskulning fiziologik kengligiga nisbati;
- s) zo'riqishni tezlik koeffitsiyenti;
- d) zo'riqishni quvvati hisobidan;

Muskullar bajaradigan ishining negizida qisqarish xususiyati yotadi. Muskel qisqarganda uning bir uchiga ikkinchi uchi yaqinlashadi. Turli harakatlarni bajarish jarayonida muskulning harakat qiluvchi va qimirlamay turuvchi uchlari almashib turishi mumkin.

Muskullar bajaradigan ishining negizida qisqarish xususiyati yotadi. Muskel qisqarganda uning bir uchiga ikkinchi uchi yaqinlashadi. Turli harakatlarni bajarish jarayonida muskulning harakat qiluvchi va qimirlamay turuvchi uchlari almashib turishi mumkin. Qisqarish natijasida muskullar tomonidan ma'lum tortishuv kuchlar paydo bo'ladi va turli jismlarni bir joydan ikkinchi joyga surilishi natijasida mexanik ish bajariladi. Bu ish kilogrammetrlar bilan o'lchanib, muskul kuchi bilan jismni surilgan masofa orasidagi ko'paytmasiga teng. Demak, muskullarni qisqarishi natijasida mexanik ish bajariladi.

Muskulning qisqarish jarayoni bo'shish va taranglashish holatlaridan tashkil topgan.

Muskulning bo'shishi muskulning cho'zilishi bilan ta'rflanadi. Masalan, pastga tushirilgan qo'lni muskullari cho'zilgan, lekin taranglashmagan bo'ladi. Muskelning taranglashish holatida muskulning uzunligi ikki xilda o'zgaradi: ba'zi vaziyatda cho'zilishi, boshqa bir holatlarda kaltalashishi mumkin. Masalan, gavda orqaga tashlanganda qorin muskullari taranglashadi va cho'ziladi. Qo'l panjasini qattiq qisib, yelka oldi yelka tomon bukilganda, ikki boshli muskul taranglashadi yaqinlashadi. Demak, qisqarish jarayonining holatlarida muskulning uzunligi o'zgaradi va muskullar xar xil rejimda ishlashi mumkin. Sport nazariyasida "kuch" tushunchasi ma'lum bir vosita muammosini hal qilishga qaratilgan insonning ixtiyoriy harakatlarining sifat xususiyatlaridan birini ifodalaydi. Shunga asoslanib, "kuch" tushunchasiga quyidagi ta'rifni berishimiz mumkin.

Kuch - bu mushaklarning faoliyati orqali ma'lum bir qarshilikni yengib o'tish yoki ularga qarshi turish qobiliyatidir. Inson tanasining massasiga teng bo'lgan tortishish kuchlari qarshilik vazifasini o'tashi mumkin; u bilan ta'sir o'tkazishda reaksiyani qo'llab-quvvatlash; ekologik qarshilik; ob'ektlar, sport anjomlari og'irliklari; o'z tanasi yoki uning bo'g'inlari va boshqa jismlarning harakatsizlik kuchlari; sherikning qarshiligi va boshqalar. Inson qanchalik ko'p qarshilikni yengishga qodir bo'lsa, u shunchalik kuchli bo'ladi. Harakatlanish vazifasiga va tayanch-harakat tizimi ishining xususiyatiga qarab, mushaklar ko'rsatadigan kuch o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular odamning jismoniy tayyorgarligi o'sishi bilan yanada aniqroq bo'ladi. Har xil motor harakatlariga sifat jihatidan xos bo'lgan kuch namoyon bo'lishining asosiy turlari quyidagilardir: mutlaq, yuqori tezlikda, portlovchi kuch va quvvatga chidamlilik.

REFERENCES

1. Рыбин, Д.В. Методика отбора и ранней игровой ориентации у юных футболистов с учетом их индивидуальных особенностей: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Д.В. Рыбин. – Москва, 2001. – 20 с
2. Голомазов, С. Меткость, точность и техника действий с мячом и принципиальные подходы к тренировке точности быстрых движений / С. Голомазов, В. Зациорский, Б. Чирва // Теория и практика футбола. – 2004. – № 1. – С. 33-35.
3. Блащак И.М. Точность ударов по воротам в соревнованиях и тренировках футболистов и факторы ее определяющие. //Автореф. дис. канд. пед. наук, М.: 1991. – 21 с.
4. Тюленьков С.Ю. Методика этапного контроля физической работоспособности футболистов // Теория и методика физ. культуры, 2001, №11, С. 37-39.
5. Суворов В.В. – Результативность игры юных футболистов на этапе углубленной специализации //«Теория и практика физической культуры и спорта», Москва, 2007, №6, 63 с.
6. Курамшин Ю.Ф., Попов В.И. Теория и методика физической культуры: учеб. пособие. М., 1999. 97-324 с
7. Сафарова Д.Д, Спорт морфологияси, Тошкент, "Инвест Ижод" 2015 й., 199-б.

42.	MUSOBAQA FAOLIYATIDA FUNKSIONAL TAYYORGARLIK KЎRSATKIЧLARINI SPORT TAKOMILLASHUVI GURUHI FUTBOLCHILARIDA NAMOЁN BЎLIШИ Шермухамедов Азиз Тохирович	147
43.	ЁШ ГАНДБОЛЧИЛАРНИ МУСОБАQA FAOLIYATI TUZILMASINI TADҚIҚ ЭТИШ НАТИЖАЛАРИ Шермухамедова Наргиза Нуритдиновна	152
3-SHU'BA. FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI		
44.	12-13 YOSHLI FUTBOLCHILARNI TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARINI MUSOBAQA SHAROITIDA BAHOLASH VA SAMALADORLIGINI ANIQLASH Tolipov Sardor G'ayrat o'g'li	156
45.	FUTBOLCHILARNI TEXNIK TAYYORGARLIGINI REJALASHTIRISH Abidov Shavkat Usmanovich	159
46.	16-17 YOSHLI FUTBOLCHILARNING TEZKORLIGINI OSHIRISH XUSUSIYATLARI A.A.Tulyaganov	163
47.	15-16 YOSHLI FUTBOLCHILARNING MAXSUS TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH Sarvar Baxodirov	166
48.	YOSH FUTBOLCHILARNING MASHG'ULOTLARIDA ZAMONAVIY INNOVATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH Eshbayev Ximmat Abloqul o'g'li	169
49.	ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ТAYYORGARLIGINI TASHKIL ҚИЛИШ УСЛУБИ Мельзиддиной Р.А.	173
50.	FUTBOLCHILARNI TEXNIK TAYYORGARLIK JARAYONINING O'ZIGA XOS JIHATLARI Baxtiyor Sulonov Javlon Abdumurodov	178
51.	TURLI O'YIN ROLLARIDAGI FUTBOLCHILARNING FUNKSIONAL TAYYORGARLIGI Boburjon Xolmaxmatov	180
52.	CHUQUR IXTISOSLASHUV DAVRIDA FUTBOLCHILARNI TAKTIK TAYYORLASH METODIKASI Bo'ronov A.B.	184
53.	INNOVATSION VOSITALARDAN USTUVOR FOYDALANISH ASOSIDA O'QUV MASHG'ULOT GURUHI FUTBOLCHILARINING KUCH SIFATINI RIVOJLANTIRISH M.R Yo'ldoshev S.S Abduqahhorov	188
54.	FUTBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGI Beknazarov Zokir Qurbonnazar o'g'li	190
55.	SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNI MUSOBAQA FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLILI Mamatraimov Anvar Chorshanbiyevich	192

**“FUTBOLDA ILMIY-METODIK TA'MINLASH
ISHLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi
to'plami**

(2024-yil 8-noyabr)